

**AFG‘ONISTONDAGI MARKSIZM-LENINIZM-MAOIZM
YO‘NALISHIDAGI “شعله جاويد” (ABADIY ALANGA) PARTIYASINING
TARIXI**

Sanobar Nurumbetova

*O‘zR FA Abu Rayhon Beruniy nomidagi
Sharqshunoslik instituti tayanch doktoranti.*

E-mail: nurumbetovasanobar@gamil.com

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada Afg‘oniston siyosiy tarixida namoyon bo‘lgan “شعله جاويد” (Abadiy alanga) partiya faoliyati tahlil qilinadi. Ushbu tashkilot 1960-1980-yillarda mamlakatdagi marksizm-leninizm-maoizm mafkurasini olib chiqqan ilk siyosiy yo‘nalish hisoblanadi. Maqolada doiraning shakllanishi, mafkuraviy manbalari, ichki bo‘linishlari, davlat tuzumiga va boshqa siyosiy kuchlarga bo‘lgan munosabati ilmiy va guvohliklar asosidagi adabiyotlar bilan tahlil qilinadi. Shu bilan birga, harakatning xalqaro chap harakatlar bilan aloqalari, yoshlar va talabalar orasida olib borgan faoliyati ham alohida o‘rganiladi.*

***Kalit so‘zlar:** Afg‘oniston, Sho‘la-ye Jovid, maoizm, chap harakatlar, namoyishlar, sentristlar, pasifistlar, avanturistlar, ekonomistlar.*

**HISTORY OF THE MARXIST-LENINISM-MAOIST PARTY “شعله جاويد”
 (“SHOELA -YE JAVID” – ETERNAL FLAME) IN AFGHANISTAN**

Sanobar Nurumbetova

Ph.D. student

*Abu Rayhon Beruni, named after the Institute of Oriental Studies of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan.*

E-mail: nurumbetovasanobar@gamil.com

***Annotation:** This article analyzes the activities of the “شعله جاويد” (The Eternal flame) party, which emerged as a significant political force in Afghanistan’s political history. The organization is considered the first political movement in the country to promote the ideology of Marxism-Leninism-Maoism during the 1960s-1980s. The study examines the formation of this movement, its ideological foundations, internal divisions, and its relationship with the state structure and other political actors, based on scholarly sources and eyewitness testimonies.*

Furthermore, the article explores the party’s connections with international leftist movements, as well as its mobilization efforts among youth and students.

Keywords: *Afghanistan, Shu’la-ye Javid, Maoism, leftist movements, demonstrations, centrists, pacifists, adventurists, economists.*

ИСТОРИЯ МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКО-МАОИСТСКОЙ ПАРТИИ “شعله جاويد” («ШОЕЛА-ДЖАВИД» – ВЕЧНОЕ ПЛАМЯ) В АФГАНИСТАНЕ

Санобар Нурумбетова

Базовый докторант

Института востоковедения имени Абу Рейхана Беруни

Академии наук Республики Узбекистан.

Электронная почта: nurumbetovasanobar@gamil.com

Аннотация: *в данной статье анализируется деятельность партии “شعله جاويد” (Вечное пламя), которая проявилась как важная политическая сила в современной политической истории Афганистана. Эта организация считается первым политическим направлением в стране, продвигавшим идеологию марксизма-ленинизма-маоизма в 1960-1980-х годах. В работе рассматриваются формирование данного движения, его идеологические источники, внутренние расколы, а также отношение к государственному устройству и другим политическим силам на основе научной литературы и свидетельств очевидцев. Кроме того, в статье отдельно изучаются международные связи этого движения с левыми течениями, а также его деятельность среди молодежи и студенчества.*

Ключевые слова: *Афганистан, Шу’ла-е Джавид, маоизм, левые движения, демонстрации, центристы, пацифисты, авантюристы, экономисты.*

KIRISH

Afg‘onistondagi kommunistik (maoistik) partiya haqidagi muhim ilmiy adabiyotlar va ma’lumotlar juda tor doirada bo‘lib, ushbu yo‘nalish yuzasidan tadqiqotlar juda kam miqdorda olib borilgan. Ushbu maqolada mazkur partiyani tadqiq qilishda foydalanilgan adabiyotlar turli, turli mafkuraviy oqimlar, xususan, maoistik oqimni o‘rganish uchun muhim ilmiy asarlar hisoblanadi. Afg‘on

tadqiqotchisi Muhammad Shafiq Xotiyning “Afg‘onistonning mafkuraviy va siyosiy harakatlariga qisqacha nazar” asarida Afg‘onistonning siyosiy va mafkuraviy tarixi keng qamrovda tahlil qilingan. Muallif, bu asarda, mamlakatda shakllangan asosiy ideologik oqimlar – islomiy, milliy-demokratik va marksistik harakatlarni o‘zaro taqqoslab, ularning shakllanish omillari, ijtimoiy asosi va tarixiy dinamikasini ochib beradi. “Shu’la-ye Jovid” harakati ham ushbu manbada muhim mafkuraviy kuch sifatida ko‘rsatilgan.

ASOSIY QISM

Afg‘oniston kommunistik (maoistik) partiyasi bo‘lgan “Shu’la-ye Jovid”ning rasmiy dasturi bo‘lgan *برنامه حزب کمونیست (مایویست) افغانستان* da harakatning mafkuraviy negizlarini, siyosiy strategiyasini, xalqaro pozitsiyasini va dushman kuchlar (imperializm, revizionizm, feodalizm)ga qarshi kurash shakllarini hujjatlashtiradi. Partiyaning markaziy nashri bo‘lgan “Shu’la-ye Jovid” gazetasining maqolada foydalanilgan sonida bu partiyaning parchalanib ketishiga sabab bo‘lgan omillar keltiriladi. G‘arb tadqiqotchisi D. Atkinsonning “The Left Radical of Afghanistan: Finding Trotsky after Stalin and Mao?” maqolasida Afg‘onistondagi chap radikal harakatlarning mafkuraviy maqsadlari, xususan, “Shu’la-ye Jovid”ning stalinizm va maoizm bilan bo‘lgan munosabatlarini, shuningdek, radikallik, fraksiyachilik va nazariy izlanishlarni tahlil qiladi. E. Piovesananing “Sholayi. The Afghan Maoist movement. Testimonies told by militants” asari og‘zaki tarixga asoslangan bo‘lib, harakat faollarining guvohliklarini to‘plagan. Harakatning ichki hayoti, repressiyalar, g‘oyaviy tarqoqlik va ijtimoiy faoliyatga oid muhim tafsilotlarni beradi. K. Klausmannning “The Global War on Campus: Student Activism at Kabul University, 1964-1992” monografiyasi Kobul universitetida talabalar harakatlarining siyosiy lashuvi, shu jumladan “Shu’la-ye Jovid” harakati a‘zolarining faoliyati, ularning ta’lim muassasalaridagi roli va siyosiy-mafkuraviy targ‘ibot jarayonlarini tahlil qiladi. Bu manba harakatning yoshlar va intellektual asosi, ta’sir zonasini aniqlashda muhimdir. Shuningdek, rus tadqiqotchisi A.Ю. Лавровning “Религиозно-политические организации в Афганистане во второй www.sharqjurnali.uz

половине XX – начале XXI вв” asari asosan diniy-siyosiy guruhlar tahliliga bag’ishlangan bo’lsa-da, bu asarda marksistik harakatlar, jumladan, “Shu’la-ye Jovid” AXDP va diniy guurhlar bilan ideologik qarama-qarshilik kontekstida yoritilgan. Bu asar Sovet akademik yondashuvi orqali Afg’oniston siyosiy dinamikasiga oid kontrastlar tahlili uchun qimmatlidir.

1964-yilda Afg’onistonda yangi Konstitutsiya kuchga kiringach, unga ko’ra, siyosiy tashkilot va partiyalar tuzish qonuniy tusga kirdi. Bu voqeadan keyin Moskvani qo’llab-quvvatlovchi kommunistlar 1965-yilda “ حزب دموکراتیک خلق ” (Afg’oniston Xalq Demokratik Partiyasi)ni tashkil qildilar. Ayni vaqtda Moskva va Pekin o’rtasida qarama-qarshiliklar mavjud edi. Mamlakatdagi Pekinni qo’llab-quvvatlovchi, Mao Szedun g’oyalari tarafdori bo’lgan kommunistlar ham shu yili “ جمعیت دموکراتیک نوین ” (Yangi Demokratik Jamiyat) nomli o’z guruhlarini tuzdilar¹.

Bu guruh dastlab “سازمان جوانان مترقی” (Taraqqiyparvar Yoshlar Tashkiloti) nomi bilan atalgan. Bu tashkilotga hazora millatiga mansub Akrom Yori ismli ziyoli shaxs asos solgan.

U o’zining Marksizm va Maoizm siyosiy g’oyalari talabalar orasida yoya boshladi. U Sovet Ittifoqining zamonaviy revizionizmi hamda uning Afg’onistondagi mahalliy tarafdorlariga qarshi turdi. Bu tashkilot 1968-yildan boshlab o’zining “شعله جاوید” (Abadiy alanga) gazetasini nashr eta boshlagan va uning shu yili apreldan iyulgacha bor yo’g’i 11 ta soni chop qilingan va shu yili 15-iyundagi ommaviy

¹ محمد شفق خواتی، “نگاه اجمالی بر جریان های فکری و سیاسی افغانستان”، ۱۳۹۰/۷/۲۰ (2011). کابل. ص. ۶۲.

namoyishdan keyin uning nashri ta’qiqlangan². Bu tashkilot shu davrdan boshlab ushbu siyosiy nashr nomi bilan tanilgan. 1991-yil uning ikkinchi davr nashri qayta chop etila boshladi, lekin 1992-yil qayta to’xtatildi. Ushbu nashr 2004-yil bahordan uchinchi nashrini boshlagan va 2011-yilda 24-soniga yetgan. Afg‘onistondagi bu chap qanot harakatlar turli manbalardan foydalanar edilar hamda Moskva va Pekin o‘rtasidagi kelishmovchiliklardan ta’sirlangan holda, ularning mafkuraviy va siyosiy pozitsiyalari bir-biridan farqlangan va bu farq keyinchalik o‘zaro dushmanlikka ham olib kelgan.

MUHOKAMA

“شعله جاويد” (Abadiy alanga – Marksist-Maoist Partiya) partiyasi dastlab juda maxfiy va yashirin bo‘lgan hamda 1968-yildan boshlab universitetlar hamda fabrikalarda ochiq siyosiy harakat sifatida namoyon bo‘lgan³. “شعله جاويد” (Abadiy alanga) partiyasining etnik a’zolari, asosan, hazoralar va shialardan iborat edi.

Bu oqimning yondashuvi inqilobiy g‘azab va qurolli qo‘zg‘olonga tayangan bo‘lib, u qishloqlarning shaharlarga va ekspluatasiya qiluvchi (suiste’mol qiluvchi) tabaqalarga qarshi qo‘zg‘oloniga asoslangan edi⁴. 1960-yillar oxirlariga kelib, “سازمان جوانان مترقی” (Taraqqiyparvar Yoshlar Tashkiloti) Kobulda yirik talabalar namoyishlarini, mamlakat bo‘ylab fabrikalardagi ish tashlashlarni va hatto ayrim dehqonlar qo‘zg‘olonlarini tashkil qilgan⁵. Bu harakatlar monarxiyaning muhim ijtimoiy va iqtisodiy imtiyozlar berishini talab qilib chiqayotgan edi.

“شعله جاويد” (Abadiy alanga) AXDP va uni qo‘llab-quvvatlovchi Sovet Ittifoqiga qarshi ommaviy chiqishlarda – mitinglar, namoyishlar va ish tashlashlarda ishtirok etgan eng faol guruh hisoblanadi⁶.

² Klausmann, K. The Global War on Campus: Student Activism at Kabul University, 1964-1992. (ZMO-Studien, 45). Berlin: De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783111150543/> Berlin/Boston. 2023. P.83.

³ Enrico Piovesana. “Sholayi. The Afghan Maoist movement. Testimonies told by militants (1965-2011)”. Italy. 2012. P. 14.

⁴ محمد شفق خواتی، “نگاه اجمالی بر جریان های فکری و سیاسی افغانستان”، ۱۳۹۰/۷/۲۰. کابل. ص. ۷۲.

⁵ Enrico Piovesana. “Sholayi. The Afghan Maoist movement. Testimonies told by militants (1965-2011)”. Italy. 2012. Pp. 14-15.

⁶ Лавров А.Ю. Религиозно-политические организации в Афганистане во второй половине XX – начале XXI вв// М.: 2008. Стр.26.

1973-yilda Muhammad Dovudning qatag‘on qilish siyosati natijasida ushbu partiya parchalanib ketdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

“شعله جاويد” (Abadiy alanga) partiyasining turli milliy va xalqaro masalalar bo‘yicha umumiy qarashlarini quyidagi fikr (bayonot)lar orqali qisqacha ifodalash mumkin:

1. “شعله جاويد” (Abadiy alanga) partiyasi fikriga ko‘ra, Afg‘onistondagi feodal tuzumga qarshi inqilobni faqat siyosiy jihatdan ongli, radikallashgan dehqonlar boshchiligida amalga oshirish mumkin edi, boshqa har qanday inqilobiy yo‘llar esa muvaffaqiyatsizlikka mahkum deb hisoblardi⁷.

2. Lenin va Mao tomonidan kiritilgan islohotlar va to‘ldirishlar bilan boyutilgan Marks ta’limotlariga tayangan holda, Xitoyda Mao Szedun boshchiligida olib borilgan inqilob uslubini amalga oshirish. Bu partiyaning fikr va amaliyotini boshqaruvchi mafkurasi – marksizm-leninizm-maoizm bo‘lib, bu mafkura yagona inqilobiy, ilmiy va ozodlikka eltuvchi mafkuradir. Bunga esa bir necha madaniy inqiloblarni amalga oshirish orqali erishiladi deb o‘ylaydi⁸.

3. Pushtunlar hukmronligidan mazlum millatlar ozodligini ta’minlash, turli millatlarning majburiy va zo‘ravonlik asosidagi birligini bekor qilib, ular o‘rtasida inqilobiy va ixtiyoriy birlikni yaratish, bosqinchi imperialism va qo‘g‘irchoq rejimga qarshi kurash olib borishni maqsadlari deb biladi⁹.

4. Dinni davlatdan ajratib, turli din va mazhablarga e’tiqod qilish yoki qilmaslik erkinligini kafolatlash¹⁰.

“شعله جاويد” (Abadiy alanga) partiyasi ichida *sentristlar* – Marksizm-Leninizm (Sovet Ittifoqi yo‘nalishi)ni ham Marksizm-Leninizm-Maoizm (Xitoy yo‘nalishi)ni ham yoqlovchilar, *pasifistlar* – inqilobiy kurash yo‘lidan voz kechib, tinch yo‘l bilan

⁷ Darren Atkinson. “The Left Radical of Afghanistan [Chap-e Radikal-e Afghanistan]: Finding Trotsky after Stalin and Mao?”, South Asia Multidisciplinary Academic Journal [Online], Free-Standing Articles, Online since 02 June 2015, connection on 21 September 2021. URL: <http://journals.openedition.org/samaj/3895>; DOI: <https://doi.org/10.4000/samaj.3895>

⁸ برنامه حزب کمونیست (مایویست) افغانستان، (نشریه شعله ی جاوید، دور دوم، شماره دوم، جوزا (خرداد) ۱۳۸۳، ص ۵)

⁹ محمد شفق خواتی، “نگاه اجمالی بر جریان های فکری و سیاسی افغانستان”، ۱۳۹۰/۷/۲۰. کابل. ص. ۷۳.

¹⁰ O‘sha asar, shu joy.

harakat qilish tarafdorlari, *avanturistlar* – siyosiy vaziyatni chuqur tahlil qilmasdan, keskin va rejasiz harakat qiluvchilar, *ekonomistlar* – siyosiy kurashni ikkinchi o‘ringa surib, ishchilarni faqat iqtisodiy talablar (ish haqi, mehnat sharoiti, ish vaqti va h.k.) asosida harakatga chorlovchi yondashuv tarafdorlari ham mavjud edi¹¹. Bular ushbu partiyaning uzoq yashashiga to‘sqinlik qilgan va uning parchalanishiga sabab bo‘lgan asosiy omillar hisoblanadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, Afg‘onistondagi kommunistik partiyalar orasida “شعله جاويد” (Taraqqiyparvar Yoshlar Tashkiloti), ya’ni “شعله جاويد” (Abadiy alanga) partiyasi chap qanotning eng radikal yo‘nalishini ifodalagan. Siyosiy va tarixiy yo‘nalishida hokimiyat yoki ta’sir kuchiga ega guruhlar bilan hech qanday aloqaga ega bo‘lmagan, moliyaviy imkoniyatlari cheklangan hamda ichki va tashqi siyosiy qo‘llab-quvvatlovchilari deyarli yo‘q bo‘lgan ushbu chap radikal partiya ishchi sinf orasida katta siyosiy harakat va norozilik uyg‘otish imkoniyatiga deyarli ega bo‘lmagan. Bu omillar esa ushbu harakatni Afg‘onistonning asosiy siyosiy yo‘nalishiga katta ta’sir ko‘rsatmaydigan, kichikroq bir oqim deb baholashga olib keladi. Bu yerda mazkur tashkilotning siyosiy faoliyati asosan xalqaro birdamlik va ishchilarni uyushtirishga qaratilgan.

Shuningdek, bu tashkilot doiralari tartibli tashkil etilmaganligi va ularning siyosiy bilimi hamda tayyorgarligining yo‘qligi ham faoliyatining yorqin ko‘zga tashlanmaganligidan dalolat beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. محمد شفیق خواتی. نگاه اجمالی بر جریان های فکری و سیاسی افغانستان. ۱۳۹۰/۷/۲۰. (2011). کابل. ۴۸ ص.
2. برنامه حزب کمونیست (مایویست) افغانستان، (نشریه شعله ی جاوید، دور دوم، شماره دوم، جوزا 2004 ص ۵) (خرداد) ۱۳۸۳،

شعله جاوید. ارگان مرکزی حزب کمونیست (مایویست) افغانستان. (شماره ۴). (دوره چهارم). جدی ۱۳۹۳ (جنوری ۲۰۱۵). ص ۶-۷.¹¹

3. شعله جاويد. ارگان مرکزی حزب کمونیست (مایویست) افغانستان. (شماره ۴). (دوره چهارم). جدی ۱۳۹۳ (جنوری ۲۰۱۵).
4. Atkinson D. The Left Radical of Afghanistan [Chap-e Radikal-e Afghanistan]: Finding Trotsky after Stalin and Mao? // South Asia Multidisciplinary Academic Journal [Online]. – 2015. - URL: <http://journals.openedition.org/samaj/3895>
5. Piovesana E. Sholayi. The Afghan Maoist movement. Testimonies told by militants (1965-2011). Italy. 2012. - 90 p.
6. Klausmann K. The Global War on Campus: Student Activism at Kabul University, 1964-1992. – Berlin; Boston: De Gruyter, 2023. – 237 p. – (ZMO-Studien, 45). – DOI: <https://doi.org/10.1515/9783111150543//>
7. Лавров А.Ю. Религиозно-политические организации в Афганистане во второй половине XX – начале XXI вв// М.: 2008. 256 с.